

YOSH XOKKEYCHILARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGI JARAYONIDA SPORT ATAMALARI DARAJASINING O'SISH DINAMIKASI

Nodira Abdusalilovna Mustafayeva,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti O'zbek va chet tillari kafedrasida o'qituvchisi.

Nozanin Jononqodir qizi Yorqinova,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti CHX-51-24-guruh talabasi

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada yosh xokkeychilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi darajasining o'sish dinamikasi ko'rib chiqiladi. Jismoniy tayyorgarlikni yaxshilashda qo'llaniladigan usul va yondashuvlar hamda ularning sportchilarning rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Ma'lum vaqt oralig'ida jismoniy ko'rsatkichlarning o'zgarishini o'rganish va natijalarni yaxshilashga xizmat qiluvchi asosiy omillarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: chim ustida xokkey, yosh xokkeychilar, jismoniy tayyorgarlik, o'sish dinamikasi, tayyorgarlik, jismoniy ko'rsatkichlar.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье рассматривается динамика роста уровня общей физической подготовленности юных хоккеистов. Анализируются методы и подходы, используемые в совершенствовании физической подготовки, и их влияние на развитие спортсменов. Особое внимание уделяется изучению изменений физических параметров за определенный период времени и выявлению основных факторов, способствующих улучшению результатов.

Ключевые слова: хоккей на траве, юные хоккеисты, физическая подготовка, динамика роста, тренировка, физическая работоспособность.

ABSTRACT:

In this condition, the dynamics of growth in the level of general physical fitness of young hockey players is considered. The methods and approaches used in improving physical training and their impact on the development of athletes are

analyzed. Particular attention is paid to reducing physical parameters over a period of time and identifying the main factors that improve results.

Keywords: field hockey, young hockey players, physical training, growth dynamics, training, physical performance.

Kirish. Umumiy jismoniy tayyorgarlik chim xokkeyini muvaffaqiyatli o'ynash uchun asosdir. Ayniqsa, yosh xokkeychilarda o'yin harakatlarini samarali bajarish imkonini beruvchi chidamlilik, kuch-quvvat, tezlik va muvofiqlashtirish kabi jismoniy fazilatlarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola yosh xokkeychilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi darajasining o'sish dinamikasini tahlil qilishga bag'ishlangan.

Tadqiqotning dolzarbligi

Yosh xokkeychilarning jismoniy tayyorgarligi dinamikasini o'rganish murabbiylarga sportchilarning jismoniy sifatlarini optimal rivojlantirishga qaratilgan yanada samarali o'quv dasturlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bu yuqori sport ko'rsatkichlariga erishish va jarohatlar xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Tadqiqot usullari

Mavjud adabiyotlarni tahlil qilish, mashg'ulot jarayonlarini kuzatish, murabbiylar va sportchilar bilan suhbatlar, yosh xokkeychilarning jismoniy faoliyatini baholash uchun testlar.

Jismoniy tayyorgarlikni yaxshilash usullari

Bunda foydalaniluvchi mashqlar tizimi va tavsiflari bo'yicha, musobaqa mashqlaridan sezilarli darajada farqlanishi mumkin, ushbu ko'rinishda tayyorgarlik davrining asosiy vazifasi bu bosqichda sport natijalari darajasini belgilab beruvchi xususiy kompleks holatdagi sifatlarni rivojlantirish emas, balki ularning asosini tashkil qiluvchi alohida omillarning imkoniyatlari darajasini oshirishga qaratiladi.

2-jadval

Tayyorgarlik davrida yuklamalarning taqsimlanish sxemasi

Yuklamalarning tavsiflari		Tayyorgarlik davri siklida yuklamalarning hajmi				
Maxsus ixtisoslashtirilgan	Yo'nalish	Qamrab oluvchi	Baza sifatidagi sikllar			Musobaqa oldi
			1	2	3	
Maxsus mashqlar	Aralash	30%	15%	35%	40%	55%
Maxsus bo'lmagan mashqlar	Tanlangan	yo'q	25%	20%	15%	15%
	Tezlikka oid	5%	5%	5%	10%	10%
	Kuchga oid	20%	10%	15%	10%	10%
	Chidamlilik	20%	25%	10%	10%	5%
	Koordinasiyaga oid	10%	10%	5%	2-3%	yo'q

	Egiluvchanlik	15%	10%	5%	7-8%	10%
--	---------------	-----	-----	----	------	-----

Tayyorgarlik davri o'zining funksional vazifalariga ega bo'lgan turli xildagi mikrosikllardan tashkil topadi: jumladan, jalb qiluvchi, bazaga oid, musobaqa oldi mikrosikllari ajratiladi. Odatda, yuqori malakaga ega bo'lgan sportchilarni tayyorlashda jalb qiluvchi sikl qisqa muddat bo'yicha rejalashtiriladi va maxsus tayyorgarlik davri nisbatan davomiyligi bilan ajralib turadi. Yuqori malakaga ega bo'lmagan sportchilarda esa aksincha nisbatlarga amal qilinadi.

M.A. Godik tomonidan tayyorgarlik davrida mashg'ulotlar yuklamalarini taqsimlashning quyidagi ko'rinishdagi sxemasi taklif qilinadi.

Tayyorgarlik davrida yuklamalarning bu ko'rinishda taqsimlanishi sxemasi shartli holat hisoblanib, eng asosiysi – ixtisoslashtirilish nisbatlari dinamikasi va mashg'ulotlar yuklamalarining yo'naltirilishi hisoblanadi. Musobaqa davriga yaqinlashish bilan maxsus ixtisoslashtirilgan vositalarning solishtirma miqdori ortadi va chim ustida xokkeychilarni tayyorlashda maxsus bo'lmagan mashqlar ulushi esa kamayishi qayd qilinadi. Shuningdek, eslatib o'tish kerakki, ya'ni sport formasining rivojlantirilishi bo'yicha umumiy qonuniyatlar jumladan chim ustida xokkeychilar uchun ham xos xususiyat hisoblanadi.

Tayyorgarlik davrining maxsus – tayyorgarlik mikrosiklida mashg'ulotlar yuklamalarini me'yorlashtirish

MKS kuni	Mashg'ulot	Yuklamalar tavsiflari			
		Maxsus	Murakkab	Yo'naltirish	Qiymat
1	1	Maxsus	O'yin mashqlari	Aerob	Kichik
	2	Maxsus bo'lmagan	Kuch va koordi-nasio mashqlar	Kuch sifatlarining rivojlantirilishi	O'rtacha
	3	Maxsus bo'lmagan	Siklik mashqlar	Tezlik sifatining rivojlantirilishi	O'rtacha
2	1	Maxsus bo'lmagan	Siklik va sakrash mashqlari	Tezlik-kuchga oid sifatning rivojlantirilishi	Kichik
	2	Maxsus	Oshirilgan murakkablik o'yin mashqlar	Aralash	O'rtacha
3	1	Maxsus	Oddiy o'yin mashqlar	Aerob	Kichik
	2	Maxsus	Nazorat o'yini	Aralash	O'rtacha
4	1	Maxsus bo'lmagan	Siklik va koordinasion mashqlar	Aralash	Kichik
	2	Maxsus bo'lmagan	Oddiy o'yin mashqlar	Tezlik-kuchga oid sifatning rivojlantirilishi	O'rtacha
5	1	Maxsus	O'rtacha murakkablikdagi o'yin mashqlari	Aralash	Kichik

	2	Maxsus	Murakkab o'yin mashqlari	Aralash	O'rtacha
	3	Maxsus	Siklik mashqlar	Aerob	O'rtacha
6	1	Maxsus	Oddiy o'yin mashqlar	Aerob	Kichik
	2	Maxsus	Nazorat o'yinlari	Aralash	Katta
7	Dam olish, qayta tiklanish tadbirlari				

Maxsus tayyorgarlik bosqichida chim ustida xokkeychilarning tayyorgarligini baholash

30 m ga to'pni olib yurish

Dastlabki xolat shug'ullanuvchi chim ustida xokkey maydonining yuza chizig'ida turadi murabbiyning ishorasi bilan start oladi, finishdan o'tgandan so'ng sekundamer to'xtatiladi.

Uzoq masofaga to'p otish, m

Eni 5 metr, uzunligi 40 metr bo'lgan har 5 metrda fishkalar bilar belgilab qo'yilgan maydonga chiziqda turgan holda to'p otiladi, maydondan chiqib ketgan to'p inobatga olinmaydi.

20 m li masofaga 5 ta fishkalar orasidan to'pni olib yurish, s

20 metrli masofaga har birining orasi 2 metrdan iborat bo'lgan 5 ta fishkalar orasidan to'pni olib yurish, bunda natijalar soniyada hisobga olinadi.

30 m mokisimon masofaga to'p bilan yugurish

Bunda 30 m masofada har 10 metr masofani fishkalar bilan belgilab qo'yilgan bo'ladi, start chizig'ida joylashgan 3 ta to'pni chavgon yordamida tezlikda har bir belgi ro'parasiga joylashtirish talab etiladi.

Chim ustida xokkeychilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini baholash (tadqiqotdan oldin)

7-jadval

№	F.I.Sh.	30 m ga to'pni olib yurish, s	Uzoq masofaga to'p otish, m	20 m li masofaga 5 ta fishkalar orasidan to'pni olib yurish, s	30 m mokisimon masofaga to'p bilan yugurish, s
1	Abdulazizov S.M.	5,2	22	5,76	28,9
2	Akramov M.I.	4,9	17	5,17	29,8
3	Alaudinnov D.M.	5,2	19	4,86	29,4
4	Axmadorov Sh.A.	5,3	16	5,63	29,5
5	Axmedov J.X.	4,8	21	4,83	30,1
6	Axmedov Ya.M.	5,5	20	4,67	29,7
7	Ismoilov A.T.	5,6	18	4,93	32,1
8	Mamatqulov A.M.	4,8	21	4,67	29,5

9	Nabiddinov A.A.	5,2	17	5,18	28,9
10	Nazarov O.A.	4,8	19	5,32	29,6
11	Kengesov S.J.	5,1	16	4,94	29,7
12	Olimqulov N.Q.	4,9	18	4,76	30,6
	X	5,1	18,6	5,06	29,8

Tayyorgarlik davrining maxsus tayyorgarlik bosqichida chim ustida xokkeychilarning yuklamalar dinamikasini testlar orqali taxilili quyidagicha birinchi test bo'yicha 30 m ga to'p olib yurish o'rtacha ko'rsatkichi **X=5,1 s** ni tashkil etgan bo'lsa, uzoq masofaga to'p otish **X=18,6 m** ni tashkil etdi, 20 m li masofaga 5 ta fishkalar orasidan to'pni olib yurish **X=5,06 s** ni tashkil etdi, 30 m mokisimon masofaga to'p bilan yugurish **X=29,8 s** ni tashkil etdi.

Yuqoridagi jadvalga nazar tashlasak test topshirgan 12 nafar "SKIF" jamoasi a'zolaridan 4-yo'nalishdagi ko'rsatgan natijalari biz kutgan natijalarni bermadi. Shu sababli jamoaning tayyorlov davrining maxsus tayyorgarilik bosqichida o'quv-mashg'ulotlar jarayonini kuzatish, berilayotgan yuklamalar xajmini o'rganish, taxlil qilish orqali maxsus tayyorgarlik bosqichiga bir qancha maxsus mashqlardan foydalanishni tavsiya etdik. Tadqiqot ishlarimizni olti oy davomida olib bordik.

Chim ustida xokkeychilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini baholash (tadqiqotdan keyin)

8-jadval

№	F.I.Sh.	30 m ga to'pni olib yurish, s	Uzoq masofaga to'p otish, m	20 m li masofaga 5 ta fishkalar orasidan to'pni olib yurish, s	30 m mokisimon masofaga to'p bilan yugurish, s
1	Abdulazizov S.M.	4,7	29	5,12	26,3
2	Akramov M.I.	4,6	28	4,56	26,7
3	Alaudinnov D.M.	4,9	27	4,39	25,8
4	Axmadov Sh.A.	5,1	26	5,14	26,5
5	Axmedov J.X.	4,5	27	4,34	27,3
6	Axmedov Ya.M.	5,1	27	4,37	26,1
7	Ismoilov A.T.	5,1	26	4,46	26,8
8	Mamatqulov A.M.	4,6	28	4,38	26,9
9	Nabiddinov A.A.	4,8	25	4,76	25,9
10	Nazarov O.A.	4,6	30	5,09	26,1
11	Kengesov S.J.	4,8	29	4,59	26,9
12	Olimqulov N.Q.	4,6	27	4,51	26,5
	X	4,7	27,4	4,6	26,4

Tadqiqot ishlarimizni yakuniy bosqichini olganimizda "SKIF" jamoasining testlar bo'yicha qayd etgan o'rtacha ko'rsatkichlarining natijalari tadqiqotdan

quyidagicha 30 m ga to'p bilan yugurish o'rtacha ko'rsatkichi $X=4,4$ 30 s mobaynida devordagi mo'ljalga to'pni uzatib qaytib olib olish $X=22,4$ 6 m masofaga chiqishlar $X=16,5$ Kompleks mashqlar esa $X=27,8$ ni tashkil etdi.

Chim ustida xokkeychilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini o'sish diagrammasi (tadqiqotdan oldin va keyin)

Tadqiqotdan oldingi va keyingi natijalar diagramma ko'rinishida berilgan bo'lib, bunda 30 m ga to'p olib yurish hamda 20 m li maofaga fishkalar orasidan to'p olib yurish natijalari orasidagi farq unchalik katta emasilini kuzatishimiz mumkin. Uzoq masofaga to'p otish hamda 30 m ga mo'kisimon yugurib to'pni belgilangan chiziqqa joylashtirishda esa natijalar nisbatan yaxshi o'sganligini guvohi bo'lamiz.

Xulosa.

Yosh xokkeychilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi darajasining o'sish dinamikasi tizimli yondashuvga va turli xil mashg'ulotlar usullaridan foydalanishga bog'liq. Muntazam sinovlar va har bir sportchiga individual yondashish bizga mashg'ulotlar jarayonini optimallashtirish va yuqori sport natijalariga erishish imkonini beradi. Innovatsion texnologiyalar va zamonaviy usullarning joriy etilayotgani ham kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Yuqori malakali sportchilarni tayyorlash jarayonining tayyorgarlik davrida e'tibor ko'prok maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Texnik, taktik tayyorgarlikda e'tibor yangi harakatlarni o'zlashtirish emas, balki, avvaldan o'rganilgan harakatlarni musobaqa sharoitlarida rivojlantirish ustida ko'prok ish olib boriladi.

Sportchilarni psixologik holatlariga xam ya'ni, tayyorgarligiga xam alohida e'tibor qaratilib, unda chim ustida xokkeychilarni jamoaviy shijoatkorligi, har bir individni ishonchlilik bilan o'z harakatlarini olib boriladi.

O'tkazilgan tadqiqot ishlari "SKIF" jamoasi chim ustida xokkeychilarning maxsus tayyorgarlik bosqichida o'quv-mashg'ulot jarayonini yuklamalar yo'nalishining xajmi, dinamikasini taxlilini o'rganish orqali nazorat qilindi. Tadqiqot ishlari 4 yo'nalish bo'yicha olib borildi, tadqiqotdan oldin olingan natijalar yuqori malakali chim ustida xokkeychilarga nisbatan past ekanligi kuzatildi.

REFERENCES

1. Моделирование тренировочного процесса в хоккее на траве: Монография. / В.М. Костюкевич – Винница: Планер, 2011.
2. Хоккей на траве: учеб. – метод. пособие / И.Ю. Шишков, В.Э. Клачков; Беларус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск: БГУФК, 2021. ISBN 978-985-569-450-3.
3. Спортивные игры; Техника, тактика, методика обучения: Ю.Д. Железняк (т. 1-6); Ю.М. Портнов (гл.7'-8, 11); 2001
4. Азбука хоккея на траве. Е.В. Федотова, Москва 2009
5. Программа спортивной подготовки по виду спорта «хоккей на траве» А.И. Мясников, В.А. Кирсанов, г. Новокуйбышевск, 2020
6. “Chim ustida hokkey nazariyasi va uslubiati” o‘quv qo‘llanma I.B.Buraimov UzDJTSU. Chirchiq 2025
7. Chim ustida hokkey. S.R. Davletmuratov, F.R. Maxamadjonov, I.B. Buraimov Uslubiy qo‘llanma. Toshkent 2021.
8. Контроль и учет в спортивной подготовке: пособие / Е.И. Иванченко; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Беларус. гос. ун-т физ. культуры. – 5-е изд., стер. – Минск: БГУФК, 2017.
9. Хоккей на траве: проблемы физической и технической подготовки / В.Н. Селуянов, К.С. Сарсания, В.А. Заборова. – Долгопрудный: Интеллект и К, 2012.
10. Федерация хоккея на траве России. Правила игры. Хоккей на траве и индорхоккей. – М.: [б. и.], 2011.
11. Игра и подготовка вратаря в хоккее на траве / Е. В. Федотова, Г. Д. Инжуватова. – М.: [б. и.], 2012.
12. A.V Valiyev I.B. Buraimov, N.A.Buraimova, Identifying Talented Field Hockey Players At The Initial Preparation Stage, 2025/9/1, ISSN: 2195-1381, 401-412
13. I.B. Buraimov, R.B. Pulatovich Theoretical Basis Of Organizing Physical Education For General Secondary School Students, European Scholar Journal 2022, 2 (2), 59-61
14. I.B. Buraimov Determining and improving the strength physical quality of skilled field hockey players, European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2022, 2/11, 157-162
15. З. Агзамова, И. Бураимов, А. Валиев Повышение эффективности ударов по мячу девочек-хоккеисток на траве 15-16 лет. International Bulletin of Applied Science and Technology 2023, 3 (4), 166-170

16. I.B. Buraimov Chim ustida xokkeychilarning musobaqa faoliyatida texnik-taktik harakatlarning tahlili, Современная наука в одимпийских и паралимпийских зимних видах спорта Сборник международной научно-практической конференции (Чирчик УзГУФКиС 2022), 3/1, 164
17. N. A. Mustafayeva Formation of secular higher education system in Uzbekistan //Himalayan and central Asian studies Editor: K. Warikoo Guest Associate Editor: Mirzohid Rakhimov. – 2015. – С. 46.
18. N. A. Mustafayeva Sh. Boshbekovning “Temir xotin “asarida Grammatik ma’noning ifodalanishi //Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 180-184.